

Análisis hidrodinámico de fuerzas en una placa plana con movimientos oscilantes de tipo batiente y de cabeceo

Máster en Hidráulica Ambiental
Aero-hidrodinámica de vehículos

Autor: Pedro Solís García
Tutores: Luis Parras Anguita, Manuel Lorite Díez

Universidad de Málaga, Escuela de Ingenierías Industriales, Dr Ortiz Ramos s/n, Málaga, España

Resumen—Se han realizado experimentos para medir los coeficientes de sustentación y arrastre que se generan en una placa plana al desplazarse por el agua a una velocidad constante mientras realiza movimientos oscilantes periódicos de batida (*heaving*) y cabeceo (*pitching*), variando el ángulo de ataque, el desfase entre los movimientos oscilantes y la amplitud del movimiento de cabeceo. Se ha observado que el parámetro que más influye en los coeficientes de sustentación y arrastre es el desfase entre *pitching* y *heaving*, y que este minimiza el coeficiente de arrastre y maximiza el coeficiente de sustentación cuando es igual a 90° . Además, se ha desarrollado un modelo teórico simplificado para estimar las fuerzas que ejerce el fluido sobre la placa a partir de sus velocidades y aceleraciones, y se han propuesto mejoras al montaje experimental utilizado.

1 Introducción

En la naturaleza se pueden observar numerosas formas de vuelo y nado que se basan en el movimiento combinado de batida (o *heaving*) y cabeceo (o *pitching*), y en muchos casos, estos presentan una alta eficiencia y maniobrabilidad. Mejorar la comprensión de estos mecanismos de navegación puede ayudar al futuro diseño de vehículos subacuáticos o micro vehículos aéreos con características tan deseables como un bajo consumo energético o una gran fuerza de sustentación en relación a la potencia del vehículo [1],[2]. Sin embargo, aunque estos mecanismos resulten interesantes desde el punto de vista ingenieril, aun no llegan a comprenderse por completo. Es por esto que el comportamiento fluido-dinámico de placas planas y perfiles alares con movimientos de *pitching* y *heaving* ha sido y sigue estudiándose desde el punto de vista teórico, experimentalmente, y mediante simulaciones numéricas.

Numerosos estudios que realizan simulaciones numéricas en condiciones muy diversas, como pueden ser altos números de Reynolds en fluidos incompresibles [3], muy bajos números de Reynolds en fluidos compresibles [4], o casos como el de [5], que estudia la interacción de dos placas en *tandem* con movimientos de *heaving* para bajos números de Reynolds. Otros estudios como [6], analizan experimentalmente como los distintos parámetros de navegación, como pueden ser el desfase entre los movimientos de cabeceo y batida o la frecuencia de los mismos, afectan a distintos aspectos como la eficiencia propulsiva o el coeficiente de sustentación. E incluso algunos estudios comparan mediciones experimentales con modelos teóricos simplificados [7] o simulaciones numéricas [8].

En este estudio se han realizado experimentos variando la amplitud de *pitching*, el ángulo de ataque de la placa y el desfase entre los movimientos de cabeceo y batida para analizar como estos afectan a los coeficientes de sustentación y arrastre e identificar que combinación de estos maximiza las fuerzas de sustentación y minimiza las de arrastre. Previamente, se verificó que el montaje experimental fuera el adecuado, y posteriormente, se procesaron las medidas obtenidas para eliminar componentes indeseables como ruidos de alta frecuencia.

Además, se han adaptado los modelos teóricos utilizados en [7] y [1] a nuestro caso particular para estimar los coeficientes de arrastre y sustentación a partir de las velocidades y aceleraciones de la placa y comparar estas predicciones teóricas con las medidas de los experimentos, pudiendo así analizar tanto la validez de las suposiciones y simplificaciones del modelo teórico como la del propio montaje experimental.

2 Detalles experimentales

Los ensayos se realizaron en un tanque de arrastre de agua con una sección rectangular interior de 0,5 metros de ancho y 0,47 metros de alto, y una longitud de más de 8 metros. El modelo de placa a ensayar, todo el conjunto de servomotores, transmisiones y componentes estructurales, la célula de carga, el ordenador para guardar los datos de esta y todos los elementos auxiliares necesarios fueron montados en la plataforma de una guía lineal que se movía sobre el tanque de agua, con el objetivo de simular el avance de la placa plana en el fluido durante los experimentos. Para simular los movimientos de *pitching* y *heaving* se utilizaron las transmisiones y los

Figure 1: Imágenes del montaje experimental.

servomotores previamente mencionados. En la figura (1) se muestran imágenes del montaje experimental descrito.

El modelo utilizado para los ensayos consistía en una placa plana rectangular de plástico obtenida mediante impresión 3D de 2 mm de grosor, una cuerda de 30 mm, y una relación de aspecto (AR) de 5, lo que implica una longitud de 150 mm. Además de la placa, el modelo contaba con dos secciones de plástico circulares, una en el extremo más sumergido de la placa para evitar los efectos de punta de ala y otra justo por debajo de la superficie libre de agua para evitar los efectos de esta. El objetivo de estas secciones circulares era hacer el comportamiento del fluido en los ensayos lo más bidimensional posible, y aunque para esto habría sido más deseable contar con una placa de mayor AR, no fue posible debido a la profundidad del tanque de agua y el rango de medición de la célula de carga disponible.

Durante los experimentos, gracias a una célula de carga, se midieron las fuerzas que el agua ejercía sobre el modelo al desplazarse este a través del tanque de arrastre. Además, se midió que todo el conjunto conectado a la célula de carga contaba con una masa de 41,43 gramos, dato necesario para calcular las fuerzas que teóricamente deberían actuar sobre la placa y compararlas con las medidas por la célula de carga en la sección (5.3).

El modelo de célula de carga de seis componentes utilizado fue el ATI F/T Nano17 IP68 SI-12-0.12, con una resolución de $3,12 \times 10^{-3}$ N para las fuerzas medidas. La célula de carga estaba conectada a la fuente de alimentación correspondiente a su modelo y a una tarjeta de adquisición de datos modelo NI USB-6218, y esta última estaba conectada al ordenador en el que, mediante el *software* LabView, se guardaron los datos adquiridos. Para realizar las mediciones, se utilizó una frecuencia de muestreo de 500 Hz en todos los experimentos. Para controlar los servomotores, se generaron las órdenes CNC de

forma semiautomática utilizando el *software* MATLAB.

3 Procedimiento experimental

Se realizaron tres tipos de ensayos con distintos objetivos. En todos ellos la velocidad de avance de la guía para el intervalo de medición fue de un valor constante de $U = 0,3$ m/s, lo que teniendo en cuenta las propiedades del modelo y del agua, establece un número de Reynolds $Re = Uc/\nu = 9000$, donde c es la cuerda y ν la viscosidad cinemática del agua.

El primer tipo de ensayos consistieron en barridos lineales para distintos ángulos de ataque α (entre -10° y 10°) en condiciones estacionarias, es decir, sin movimiento de *pitching* ni de *heaving*, sólo avance lineal de la guía. Uno de los principales objetivos de estos ensayos fue obtener la orientación de la placa para la cual el ángulo de ataque α era realmente cero, es decir, la orientación para la que el módulo de la fuerza actuando sobre la placa era mínimo. El otro objetivo principal fue obtener las curvas del *lift* y el *drag* generados por la placa como funciones del ángulo de ataque, para así poder compararlas con la bibliografía existente y detectar fallos en el montaje experimental en caso de que los resultados no fueran los esperados.

El siguiente tipo de ensayos consistieron en avances lineales de la placa con movimiento de *heaving* pero no de *pitching*. Primero se realizaron pruebas para identificar los rangos de parámetros (amplitud h_0 , frecuencia de oscilación f y ángulo de ataque α) para los cuales las mediciones de la célula de carga no saturaban, ya que estos parámetros son los que se usarían en el siguiente tipo de ensayo. Una vez identificados se compararon los resultados con los obtenidos en el barrido lineal, y se vio cómo el aleteo afectaba al *drag* y al *lift* promedio generados.

Finalmente, el tercer tipo de ensayo consistieron en movimientos combinados de *pitching*, *heaving*, y avance lineal de la guía. Los movimientos de *pitching* y *heaving* utilizados fueron sinusoidales, de la misma frecuencia y con un desfase ϕ . De esta forma, para un instante t dado, el desplazamiento del centro de la placa en el eje y causado por el *heave* h y el giro de esta causado por el *pitch* θ pueden ser descritos por las ecuaciones (1) y (2).

$$h = h_0 \sin(2\pi ft) \quad (1)$$

$$\theta = \alpha + \theta_0 \sin(2\pi ft + \phi) \quad (2)$$

Se realizaron ensayos variando algunos parámetros de estas funciones. La frecuencia f fue de 1Hz para todos los ensayos, ya que para frecuencias menores las vibraciones causadas por el desplazamiento de la guía lineal se volvían la componente dominante de las fuerzas

medidas por la célula de carga, y para frecuencias mayores los momentos generados saturaban la célula de carga. La amplitud del *heaving* h_0 también se mantuvo constante e igual a 0,03 metros durante todos los ensayos. La amplitud de *pitching* θ_0 utilizada fue de 10° y 20° , el ángulo de ataque α tomó los valores 0° , 5° y 10° , y los desfases ϕ variaron de -120° a 90° en intervalos de 30° para los casos con $\theta_0 = 20^\circ$, y de 0° a 90° en intervalos de 30° para los casos con $\theta_0 = 10^\circ$. Para cada una de las combinaciones de estos parámetros se realizaron tres ensayos, pudiendo así calcular la desviación típica y comprobar que la repetitividad de los resultados era adecuada.

Figure 2: Sistemas de referencia.

3.1 Sistemas de referencia

Antes de proseguir, resulta conveniente definir los sistemas de referencia utilizados, así como la dirección y el sentido que tienen los parámetros de los experimentos en estos sistemas. Hay que tener en cuenta que la célula de carga se mueve solidariamente con la placa, por lo que distinguimos dos sistemas de referencia: un sistema global fijo $[x, y]$ y un sistema local móvil $[x', y']$.

El sistema global fijo se utiliza para definir las direcciones y sentidos del *drag*, el *lift*, las componentes de la velocidad U y \dot{h} , el *heave* h , el *pitch* θ y el ángulo de ataque α de la placa. La velocidad lineal de avance de la placa U tiene el sentido del eje x para todos los experimentos, y el *drag* tiene la misma dirección pero sentido contrario a U . El *lift* tiene el sentido del eje y . La posición del *heave* h se mide como el desplazamiento en el eje y del centro de la placa, y la velocidad de *heaving* \dot{h} se define como la derivada temporal del *heave* h . El ángulo de *pitch* θ se define como el ángulo medido en sentido antihorario que va desde la línea paralela al eje x que pasa por el centro de la placa hasta el eje x' del sistema de referencia local contenido en la placa. La velocidad de *pitching* $\dot{\theta}$ se define como la derivada temporal del *pitch*. Y el ángulo de ataque α se define como el ángulo de *pitch* medio.

El sistema local móvil es en el que la célula de carga mide las fuerzas, y se mueve solidariamente con la placa, por lo que se deben transformar las mediciones obtenidas en este sistema al sistema global. Los ejes x' e y' de este sistema se cortan en el centro de la placa, y cuando el ángulo de *pitch* es cero sus sentidos coinciden con los ejes x e y del sistema global.

En el esquema de la figura (2) se representan las magnitudes y sentidos de algunos de los términos descritos.

4 Procesado de medidas

Una vez realizados los ensayos y obtenidos las mediciones de la célula de carga y las lecturas del *encoder*, se utilizó el software MATLAB para procesar y analizar estos datos.

En algunos ensayos, la célula de carga se saturaba puntualmente (entre 1 y 3 periodos de muestreo) debido a las vibraciones y el hecho de que la célula estaba cerca del límite de saturación. Estos picos de saturación podían identificarse claramente ya que el valor de las muestras adquiridas cambiaba bruscamente a uno bastante superior al del rango de medición y luego volvía a los niveles previos, también de forma brusca. Por eso, la primera parte del procesado consistió en eliminar estos valores espurios de la señal, y para ello se utilizó el histograma de esta. Todos los histogramas de las señales con saturación presentaban una forma similar al de la figura (3), en el que los valores reales se concentraban en torno al valor medio de la señal, y disminuían conforme se alejaban de este, mientras que los valores de las muestras saturadas se concentraban en los extremos del histograma. Basándonos en esto, se identificaron los valores límites (marcados como líneas discontinuas en la figura (3)). Luego, se identificaron las muestras que sobrepasaban estos límites y se sustituyeron sus valores por la interpolación de los valores adyacentes que no sobrepasaban estos umbrales. Tras aplicar esta técnica de filtrado, las muestras saturadas fueron eliminadas sin afectar al resto de la señal, como puede verse en la figura (4).

La siguiente parte del procesado consistió en eliminar el ruido de alta frecuencia de la señal, causado principalmente por las vibraciones que provocaban los movimientos de los servomotores en toda la estructura de la guía lineal. Este ruido era particularmente problemático ya que su magnitud era del mismo orden que la de las fuerzas de interés. Para eliminarlo, la técnica que presentó mejores resultados consistía en aplicar tres veces iterativamente un filtro de media móvil con una ventana de 50 muestras a la señal desaturada. Al ser la ventana 10 veces menor al

Figure 3: Histograma de los valores de la señal.

Figure 5: Señal antes y después del filtrado.

Figure 4: Señales original y desaturada.

periodo de la señal, la amplitud de esta prácticamente no se vio afectada, mientras que el ruido, cuyo periodo era menor a la ventana, quedó alisado. En la figura (5) puede observarse como la señal filtrada se mantiene siempre centrada en la envoltura de la señal con ruido.

Luego, había que tener en cuenta que para cada uno de los ensayos la adquisición de datos comenzaba con todos los servomotores parados, luego empezaban los movimientos de *pitching* y *heaving* (si los hubiere), y finalmente la guía lineal aceleraba en unos pocos metros hasta alcanzar la velocidad deseada. Era a partir de ese momento y hasta que la guía se detenía lo que abarcaba el intervalo de interés para analizar las medidas, intervalo en el que las fuerzas experimentadas por la placa mostraban un comportamiento periódico de frecuencia f , frecuencia

de los movimientos de *pitching* y *heaving*. La adquisición de datos continuaba hasta unos segundos después de que todos los servomotores se hubiesen detenido por completo. Las lecturas de la célula de carga con la placa estática al inicio y final de cada ensayo cumplían dos objetivos, marcar el nivel de referencia de las mediciones (fuerzas nulas) para corregir cualquier posible *bias*, y detectar si hubiese deriva térmica en la célula de carga, corrigiéndola si fuese el caso. Recapitulando, durante esta parte del procesado, se identificaron los niveles de referencia, la deriva térmica y el intervalo de interés de cada ensayo.

El siguiente paso consistía en acotar el intervalo de interés de las mediciones, el cual estaba acotado por los instantes en los que la guía lineal comenzaba y terminaba de moverse. Primero, se dividió la señal en intervalos de un segundo (periodo del *pitching* y *heaving*), y se calculó su amplitud en cada uno de estos a partir de la desviación típica de las muestras aplicada en intervalos de un segundo. Luego, se identificaron los máximos y mínimos de la derivada temporal de la amplitud, los cuales representaban los instantes de arranque y parada de la guía lineal, y se acotó el intervalo de interés de acuerdo a estos (6). Para los ensayos en los que había movimientos de *pitching* o *heaving*, antes de aplicar esta técnica, se precotó el intervalo entre los instantes de comienzo y fin del *pitching/heaving* utilizando las lecturas del *encoder*.

5 Análisis de los resultados

Los resultados de principal interés obtenidos en los ensayos son el *lift* o coeficiente de sustentación C_L y el *drag* o coeficiente de arrastre C_D generados por la placa. Para cada instante de muestreo, se adimensionalizaron las fuerzas

Figure 6: Identificación del intervalo de interés de la señal.

medidas por la célula (F_x y F_y) con las magnitudes características del experimento (3). Luego, teniendo en cuenta la orientación θ de la placa en cada instante, se obtuvo el *lift* y el *drag* mediante las ecuaciones (4) y (5), y se calculó el valor medio de cada uno de estos para cada ensayo.

$$C_{x,y} = \frac{F_{x,y}}{\frac{1}{2}\rho U^2 cL} \quad (3)$$

$$C_D = -C_x \cos(\theta) + C_y \sin(\theta) \quad (4)$$

$$C_L = C_x \sin(\theta) + C_y \cos(\theta) \quad (5)$$

5.1 Barridos lineales

Como se comentó en la sección (3), la primera tanda de ensayos consistió en experimentos en los que la única componente del movimiento de la placa era debida al avance de la guía. Tras un barrido para distintos ángulos de ataque α , se halló la orientación de la placa para la cual el módulo de la fuerza medida ($\sqrt{F_y^2 + F_x^2}$) era mínimo, es decir, se halló la orientación para la cual $\alpha = 0^\circ$. En la figura (7) se muestra este módulo adimensionalizado en función del ángulo de ataque α . Además, también se obtuvieron las curvas del coeficiente de elevación C_L y del coeficiente de arrastre C_D en función de α , representadas en las figuras (8) y (9) respectivamente.

Las curvas obtenidas para el módulo de la fuerza (7) y C_L (8) son muy simétricas y tienen la forma esperada, lo que es indicador de que el montaje experimental y los ensayos se realizaron adecuadamente. Sin embargo, la curva obtenida para el coeficiente de arrastre C_D (9) no es del todo simétrica. Esto puede deberse a pequeñas asimetrías como la de que los discos utilizados para evitar los efectos de punta de ala y de superficie libre no sean

totalmente perpendiculares a la placa, o la propia falta de perpendicularidad de la placa respecto al eje de giro o la dirección de avance. Y aunque esta asimetría de las condiciones para valores no tenga mucho efecto en las fuerzas de elevación, sí puede afectar a las fuerzas de arrastre. Como en los barridos lineales $\theta = \alpha$, y α sólo toma valores pequeños, de las ecuaciones (4) y (5) viene dado que C_D depende principalmente de C_x y que C_L depende principalmente de C_y . Como puede verse en la figura (10), debido a la geometría de la placa y la orientación de la célula de carga en esta, la componente C_x de las fuerzas medidas siempre toma valores que se mantienen en torno al orden de magnitud de 0.1, variando poco en función de α . Por el contrario, C_y crece linealmente respecto a α para valores pequeños de este, y su magnitud es varias veces superior excepto para ángulos muy pequeños ($\alpha < 1.5^\circ$). Por tanto, que C_x tome valores de menor valor absoluto que C_y y no presente tendencia de crecimiento respecto a α hace que este sea más susceptible a errores de medición causados por las pequeñas asimetrías comentadas anteriormente, y en consecuencia, hace que C_D sea más susceptible a estos errores de medición. En cualquier caso, los resultados obtenidos son aceptables, y presentan un comportamiento similar a los observados en [9] y los predichos en [10].

Figure 7: Módulo adimensionalizado de la fuerza medida.

5.2 Avance con *heaving*

Como se comentó en el apartado (3), se realizaron experimentos con movimientos de *heaving* pero no de *pitching* para comparar los resultados con los obtenidos en el barrido lineal. El movimiento de aleteo queda descrito por la ecuación (1), y los ángulos de ataque α , la amplitud de *heaving* h_0 y la frecuencia f fueron los mismos a los de los ensayos con *pitching* y *heaving*. Cabe recordar que sólo se realizaron pruebas para los valores

Figure 8: Coeficiente de elevación C_L .

Figure 9: Coeficiente de arrastre C_D .

de frecuencia $f = 1Hz$ y $h_0 = 30mm$, por lo que todo lo descrito a continuación podría cambiar si se utilizasen valores distintos.

En las tablas (1) y (2) se muestran los coeficientes de sustentación y arrastre promedio de la placa al desplazarse con y sin aleteo. Se puede observar que el *heaving* causa una disminución del *lift*, lo que implica que el movimiento de *heaving* por sí sólo no sólo no mejora la sustentación, sino que la empeora, y que, como veremos en el apartado (5.3), es la combinación de los movimientos de *pitching* y *heaving* con el desfase ϕ adecuado lo que produce un aumento de las fuerzas de sustentación. Además, el *heaving* también causa una reducción del *drag*. Esto en principio es positivo, pero hay que tener en cuenta que realizar el movimiento de aleteo también tiene un coste energético,

Figure 10: Fuerzas medidas adimensionalizadas.

y para verificar si el *heaving* mejora la eficiencia del desplazamiento habría que calcular si la energía ahorrada por la disminución de las fuerzas de arrastre es mayor a la que se necesita para batir la placa.

C_L	$\alpha = 0^\circ$	$\alpha = 5^\circ$	$\alpha = 10^\circ$
Con <i>heaving</i> :	0,057	0,162	0,342
Sin <i>heaving</i> :	-0,002	0,485	0,714

Table 1: C_L con y sin *heaving* para distintos α .

C_D	$\alpha = 0^\circ$	$\alpha = 5^\circ$	$\alpha = 10^\circ$
Con <i>heaving</i> :	-0,017	0,018	0,102
Sin <i>heaving</i> :	0,078	0,162	0,269

Table 2: C_D con y sin *heaving* para distintos α .

5.3 Avance con *pitching* y *heaving*

Modelo teórico

Para verificar la validez de los resultados, en el caso de los ensayos con *pitching* y *heaving*, se desarrolló un modelo teórico adaptando los descritos en [7] y [1] para estimar las fuerzas que debería experimentar la placa suponiendo un comportamiento cuasi-estacionario de las mismas. Para cada instante de muestreo, se obtuvieron a partir de las lecturas del *encoder* la velocidad lineal \vec{V} , la velocidad rotacional $\dot{\theta}$, y la aceleración lineal \vec{a} de la placa, y con estos datos y las ecuaciones (6) y (7) se calcularon las distintas fuerzas que actuaban sobre la placa en el sistema de coordenadas local ($F_{x'}$ y $F_{y'}$). Antes de proseguir con el análisis de los resultados, se va a explicar el modelo teórico utilizado.

$$F_{x'} = \frac{1}{2}\rho c L C_D^{tp} V^2 \cos(\alpha_v) - \frac{1}{2}\rho c L C_L^{tp} V^2 \sin(\alpha_v) - \frac{1}{2}C_R c^2 \dot{\theta} \rho L v_y' - a(m_{real} + m_{add}) \cos(\beta) \quad (6)$$

$$F_{y'} = \frac{1}{2}\rho c L C_D^{tp} V^2 \sin(\alpha_v) + \frac{1}{2}\rho c L C_L^{tp} V^2 \cos(\alpha_v) + \frac{1}{2}C_R c^2 \dot{\theta} \rho L v_x - a(m_{real} + m_{added}) \sin(\beta) \quad (7)$$

La velocidad lineal de la placa \vec{V} en el sistema de referencia local es resultante de la suma vectorial de dos componentes, una correspondiente a la velocidad de avance de la guía U , que forma un ángulo $-\theta$ con el eje x' , y otra perpendicular a esta, debida a la velocidad de *heaving* \dot{h} . Definiendo $\vec{V} = [v_x, v_y]$, las componentes v_x y v_y pueden calcularse con (8) y (9), y el módulo V con (10).

$$v_x = U \cdot \cos(\theta) + \dot{h} \cdot \sin(\theta) \quad (8)$$

$$v_y = -U \cdot \sin(\theta) + \dot{h} \cdot \cos(\theta) \quad (9)$$

$$V = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} \quad (10)$$

La aceleración lineal de la placa \vec{a} no es más que la derivada temporal de la velocidad. Dado que estamos adquiriendo los datos con una frecuencia de muestreo $f_s = 500$ Hz, para la muestra i , podemos aproximar las componentes de la aceleración ($\vec{a} = [a_x, a_y]$) con (11) y (12), y calcular su módulo a y ángulo β con (13) y (14) respectivamente.

$$a_x(i) = 1/2 \cdot (v_x(i+1) - v_x(i-1)) \cdot f_s \quad (11)$$

$$a_y(i) = 1/2 \cdot (v_y(i+1) - v_y(i-1)) \cdot f_s \quad (12)$$

$$a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2} \quad (13)$$

$$\beta = \tan^{-1}(a_y, a_x) \quad (14)$$

Los dos primeros términos de las ecuaciones (6) y (7) se deben a las fuerzas hidrodinámicas que ejerce el fluido sobre la placa por estar desplazándose esta en el seno del mismo con una velocidad V . Concretamente, el primero corresponde a las fuerzas de arrastre $F_{arrastre}^{tp}$ y el segundo a las fuerzas de sustentación $F_{sust.}^{tp}$, y estas son proporcionales al coeficiente de arrastre C_D^{tp} y al coeficiente de sustentación C_L^{tp} respectivamente. Estos términos se han marcado con el superíndice *tp* para denotar que son componentes calculadas a partir de la teoría de flujo potencial y diferenciar los coeficientes C_D^{tp} y C_L^{tp} , los cuales están referidos al sistema de referencia local y no tienen en cuenta las fuerzas causadas por la aceleración a y la velocidad rotacional $\dot{\theta}$ de la placa, de los coeficientes C_D y C_L , los cuales están definidos en el sistema de referencia global e incluyen todas las fuerzas que el fluido ejerce contra la placa. Para estudiar $F_{arrastre}^{tp}$ y $F_{sust.}^{tp}$ y definir el

ángulo de ataque α_v , en lugar de suponer que la placa se desplaza en un fluido en reposo, la convención es suponer que la placa se encuentra en reposo y es el fluido el que se desplaza. En nuestro caso la placa estará expuesta a una corriente uniforme de magnitud y sentido $-\vec{V}$, por lo que el ángulo de ataque α_v puede calcularse con la ecuación (15). Conocido α_v , los coeficientes C_D^{tp} y C_L^{tp} pueden calcularse con las ecuaciones (16) y (17), obtenidas a partir de la teoría de flujo potencial. Aunque el movimiento de *pitching* $\dot{\theta}$ de la placa hace que el flujo no sea irrotacional y que por tanto la teoría de flujo potencial no debiera poder aplicarse, se ha supuesto un comportamiento lineal en las fuerzas que actúan sobre la placa, desacoplando los efectos de estas para luego aplicar superposición, por lo que, como se ha mencionado, para el cálculo de $F_{arrastre}^{tp}$ y $F_{sust.}^{tp}$ se han ignorado los efectos del *pitching* θ y la aceleración de la placa a .

$$\alpha_v = \tan^{-1}(-v_y, -v_x) \quad (15)$$

$$C_D^{tp} = 2 \sin^2(\alpha_v) \quad (16)$$

$$C_L^{tp} = 2 \sin(\alpha_v) \cos(\alpha_v) \quad (17)$$

El tercer término de las ecuaciones (6) y (7) es el denominado *lift* rotacional, y se ha calculado utilizando las ecuaciones para una placa en el seno de una corriente con ángulo de ataque cero y con movimiento de *pitching* $\dot{\theta}$, donde $C_R = \pi$ [11].

El cuarto y último término de las ecuaciones (6) y (7) corresponde a las fuerzas inerciales causadas por la aceleración de la placa \vec{a} . Estas fuerzas son proporcionales a la masa acelerada y al módulo de dicha aceleración, y tienen sentido opuesto a esta última. La masa consta de dos componentes, la masa real de la placa m_{real} , que incluye todos los elementos conectados aguas abajo de la célula de carga, y la masa añadida m_{added} , que corresponde a una estimación de la masa de fluido que la placa debe acelerar por encontrarse esta en el seno del mismo. Una aproximación razonable de la masa añadida es la masa de un cilindro con radio igual a la proyección de la semicuerda de la placa en la dirección de aceleración, altura igual a la longitud de la placa L , y densidad igual a la del fluido por el que se desplaza la placa, de forma que se puede calcular esta masa con la ecuación (18).

$$m_{added} = \rho L \pi \left(\frac{1}{2} c \sin(\beta) \right)^2 \quad (18)$$

Para mayor claridad, en el esquema de la figura (11) se muestran la dirección y el sentido de algunos de los términos definidos anteriormente para un estado arbitrario del sistema.

Comparativa entre el modelo teórico y las fuerzas medidas

A continuación, se muestran gráficas comparando las funciones temporales de los coeficientes de sustentación

Figure 11: Esquema de velocidades.

$C_L(t)$ y arrastre $C_D(t)$ medidos con los predichos por el modelo teórico para algunos de los ensayos. Se muestran cuatro casos con ángulos de ataque $\alpha = 10^\circ$, amplitudes de *pitching* $\theta_0 = 20^\circ$ y desfases $\phi = -60, 0, 60$ y 90° (figuras 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, y 19). Los coeficientes se representan frente al tiempo adimensionalizado $t^* = ft$, donde f es la frecuencia de los movimientos de *pitching* y *heaving*. Los resultados y conclusiones obtenidas de estas comparativas para los ensayos con desfases $\phi = -60, 0$ y 60° son extrapolables a casi todos los demás, exceptuando aquellos con desfase $\phi = 90^\circ$.

En los ensayos con desfase distinto a 90° puede verse que el C_L teórico es muy similar al medido, tanto en amplitud como en forma de la señal. Sin embargo, el modelo teórico predice picos y cambios bruscos en la tendencia de crecimiento que las mediciones no logran captar. Por ejemplo, para el caso de $\phi = 60$ (figura 12 se ve como predice 5 máximos locales por periodo, mientras que el C_L medido sólo muestra dos. Para el caso de $\phi = 0$ (figura 13 los máximos locales por periodo son los mismos, pero $(\partial C_L / \partial t)$ sí que presenta máximos y mínimos locales adicionales, haciendo que la forma de la señal teórica cambie respecto a medida en algunos puntos. Aunque estas discrepancias pueden deberse a mecanismos que el modelo no logra capturar, en este caso lo más probable es que estén causadas por la etapa de filtrado de la señal. Cómo se comentó anteriormente esta etapa del procesamiento es necesaria para eliminar el ruido de alta frecuencia de la señal, y aunque apenas atenúa la amplitud de las componentes de $f < 1\text{Hz}$, elimina aquellas de $f > 10\text{Hz}$. Precisamente los picos locales de C_L y $(\partial C_L / \partial t)$ abarcan un intervalo de aproximadamente 0.1 segundos, por lo que habrían sido eliminados por el filtro en caso de ser adquiridos. Además de esto, es en los ensayos con desfase igual a 90° donde la señal del modelo teórico es considerablemente distinta a la medida, y es precisamente en estos donde la magnitud de los picos causados por las componentes de alta frecuencia aumenta mucho respecto a los otros tipos de ensayos. Igualmente, no puede descartarse que las discrepancias se deban a que algunas de las simplificaciones del modelo teórico no sean realistas.

Lamentablemente, en el caso del coeficiente de arrastre, las discrepancias entre el modelo teórico y las mediciones son mayores. Aunque la señal teórica tiene una forma similar a la medida, su amplitud es significativamente menor. Esto puede tener diversos motivos, como el hecho de que en el modelo teórico sea bidimensional y no tenga en cuenta las fuerzas de arrastre adicionales que causan los dos discos utilizados para eliminar los efectos de punta de ala y superficie libre. Además de esto, al igual que ocurría con el coeficiente de sustentación, todas las componentes de alta frecuencia ($f > 10\text{Hz}$) de la señal quedan atenuadas.

Figure 12: C_L medido y teórico: $\alpha = 10^\circ$, $\theta_0 = 20^\circ$, $\phi = 60^\circ$.

Figure 13: C_L medido y teórico: $\alpha = 10^\circ$, $\theta_0 = 20^\circ$, $\phi = 0^\circ$.

Figure 14: C_L medido y teórico: $\alpha = 10^\circ$, $\theta_0 = 20^\circ$, $\phi = -60^\circ$.

Figure 16: C_D medido y teórico: $\alpha = 10^\circ$, $\theta_0 = 20^\circ$, $\phi = 0^\circ$.

Figure 15: C_D medido y teórico: $\alpha = 10^\circ$, $\theta_0 = 20^\circ$, $\phi = 60^\circ$.

Figure 17: C_D medido y teórico: $\alpha = 10^\circ$, $\theta_0 = 20^\circ$, $\phi = -60^\circ$.

Influencia de los distintos parámetros en C_L y C_D

Finalmente, por cada combinación de parámetros α , θ_0 y ϕ , se calculó el coeficiente de sustentación medio C_L y el coeficiente de arrastre medio C_D , cuyos resultados se presentan en las gráficas de las figuras (20) y (21) respectivamente, donde se ha visto que el parámetro más influyente en los coeficientes C_L y C_D es el desfase ϕ . Además, para estimar el error de las medidas, se ha utilizado la desviación típica σ de los tres ensayos realizados por cada combinación de parámetros, la cual se ha representado como barras horizontales a una altura $\pm\sigma$ del valor del coeficiente C_L o C_D .

Pasando a analizar C_L (figura 20), se ve que para $\alpha = 0$ su valor se mantiene en torno a cero independientemente del desfase o la amplitud de *pitching*. Esto es esperable dado que para $\alpha = 0$ el movimiento de la

placa es simétrico respecto al eje global y . Para $\alpha \neq 0$ y desfases $\phi \geq 0$, C_L parece aumentar conforme lo hace ϕ , obteniendo una sustentación máxima para $\phi = 90^\circ$. Sin embargo, para $\phi < 0$ los resultados no son tan claros. En el caso de $\alpha = 5^\circ$, los datos son similares a los obtenidos para $\alpha = 0^\circ$, mostrando valores bajos de C_L que no siguen ninguna tendencia definida. Los valores más extraños de C_L se presentan en los ensayos con $\alpha = 10^\circ$, donde aparece un pico para $\phi = -30^\circ$, luego pasa a valores ligeramente inferiores a cero para $\phi = -60^\circ$, y crece bruscamente hasta 0,6 para $\phi = -120^\circ$. No se va a analizar más este comportamiento ya que, aunque la desviación típica se mantiene en valores razonables, mostrando buena repetitividad, no se descarta que la razón sea algún error sistemático cometido al realizar este tipo de ensayos, y por tanto sería preferible repetir estos experimentos antes de darlos por válidos. En general,

Figure 18: C_L medido y teórico: $\alpha = 10^\circ$, $\theta_0 = 20^\circ$, $\phi = 90^\circ$.

Figure 19: C_D medido y teórico: $\alpha = 10^\circ$, $\theta_0 = 20^\circ$, $\phi = 90^\circ$.

se puede concluir que la amplitud de *pitching* no tiene mucha influencia en el coeficiente de sustentación medio, que este aumenta con el ángulo de ataque, siendo apenas inexistente para $\alpha = 0$, y que crece con el desfase desde $\phi = 0^\circ$ hasta $\phi = 90^\circ$.

En cuanto al coeficiente de arrastre C_D (figura 21), este presenta sus valores máximos para los desfases $\phi = -30^\circ$ y $\phi = -60^\circ$, comenzado a disminuir conforme nos alejamos de estos valores, llegando a alcanzar coeficientes de arrastre negativos para algunos experimentos, es decir, consiguiendo propulsión. Estos resultados son similares a los obtenidos en [6]. La excepción a este comportamiento son los ensayos con $\phi = -120^\circ$ y $\alpha = 10^\circ$, que rompen la tendencia y muestran un incremento relativamente brusco de C_D , aunque estos son los mismo ensayos que presentaban un comportamiento inesperado de C_L , de

forma que se pone en duda su validez hasta que se realicen nuevos experimentos. Para desfases $\phi \leq 0^\circ$, C_D no parece depender del ángulo de ataque. Sin embargo, para $\phi > 0^\circ$, el ritmo de disminución de C_D con ϕ es menor para los experimentos con $\alpha = 10^\circ$ que para aquellos con $\alpha = 0^\circ$ y $\alpha = 5^\circ$. Este comportamiento es similar al predicho por la teoría potencial para una placa plana expuesta a una corriente uniforme de aire (ecuaciones 16 y 17), según la cual, al aumentar α para conseguir mayor sustentación, también aumentan las fuerzas de arrastre. De hecho, lo sorprendente aquí es que los ensayos con $\alpha = 0^\circ$ y $\alpha = 5^\circ$ no muestren diferencias significativas del coeficiente de arrastre, ya que las diferencias en el coeficiente de sustentación son muy notables, y sería de esperar que para los mismos valores de ϕ y θ_0 un aumento de C_L fuera acompañado de un aumento de C_D . Otra diferencia del comportamiento de C_D respecto al de C_L , es que este sí depende de la amplitud de *pitching*. Para los mismos valores de ϕ y α el coeficiente de arrastre es mayor en los ensayos con $\theta_0 = 20^\circ$ que en aquellos con $\theta_0 = 10^\circ$.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, podemos identificar los parámetros de vuelo óptimos. El mejor comportamiento se produciría para $\phi = 90^\circ$, donde no sólo se alcanza el *drag* mínimo, llegando a coeficientes de propulsión superiores a 0.2 para algunas combinaciones de parámetros, sino que además es el desfase para el cual el *lift* es máximo. Del mismo modo, la amplitud de *pitching* con mejor comportamiento parece ser $\theta_0 = 10^\circ$ ya que, sin tener efecto sobre C_L , produce un menor C_D . En cuanto al ángulo de ataque, en los ensayos con $\alpha = 5^\circ$ se genera sustentación sin apenas causar incremento del *drag*, mientras que en aquellos con $\alpha = 10^\circ$ sí que se produce un incremento de C_D , pero a cambio el *lift* generado también es significativamente mayor. Resumiendo, los parámetros de navegación óptimos son $\phi = 90^\circ$, $\theta_0 = 10^\circ$, y $\alpha = 5^\circ$ o $\alpha = 10^\circ$ en función de que se quiera maximizar la propulsión o la sustentación respectivamente.

6 Conclusiones

Se ha estudiado el comportamiento hidrodinámico de una placa plana con movimientos oscilantes de batida y cabeceo, analizando como distintos parámetros del movimiento afectan al coeficiente de sustentación y al coeficiente de arrastre. Para esto se han realizado ensayos en un tanque de arrastre de agua, realizando previamente barridos lineales para comparar las medidas con la literatura existente y comprobar así que el montaje experimental era correcto. Una vez obtenidas las medidas, se han procesado para limpiarlas de ruidos de alta frecuencia y muestras erróneas causadas por la saturación de la célula. Además, se ha utilizado un modelo teórico para calcular las fuerzas que ejerce el agua sobre la placa a partir de la orientación, las velocidades lineal y rotacional, y la aceleración de la misma, pudiendo así comparar los coefi-

Figure 20: C_L medio para distintos valores de α , θ_0 , y ϕ .

Figure 21: C_D medio para distintos valores de α , θ_0 , y ϕ .

cientes de arrastre y sustentación predichos por el modelo con los medidos por la célula de carga. Tras realizar esta comparativa, podemos concluir que en lo que refiere al coeficiente de sustentación, el modelo teórico es un buen predictor del coeficiente de sustentación C_L generado por una placa con este tipo de movimientos. Sin embargo, para obtener mediciones del coeficiente de arrastre de mayor calidad, sería interesante poder realizar los ensayos con un montaje experimental diferente. Para eliminar los efectos de punta de ala y superficie libre, en lugar de utilizar discos, sería más adecuado utilizar una placa con una relación de aspecto mayor, y para esto sería necesario una célula de carga en la que fuerzas mayores entren en su rango de medición, y un tanque de mayor profundidad para evitar efectos de pared. Además, para minimizar las vibraciones, sería conveniente utilizar un túnel de agua en lugar de la guía de avance lineal. De esta manera, sería posible estudiar la señal de la célula de carga utilizando un filtrado

menos agresivo, o incluso estudiarla sin filtrar. Así se podría comprobar si las componentes de alta frecuencia predichas por el modelo teórico realmente se producen y se obtendrían medidas de mayor fiabilidad. Finalmente, se han comparado los coeficientes de arrastre y sustentación medidos en los distintos tipos de ensayo, observando que el parámetro con mayor influencia en estos es el desfase ϕ , y que para $\phi = 90^\circ$, este maximiza C_L y minimiza C_D hasta el punto de generar propulsión. En un futuro, sería interesante estudiar el comportamiento de una placa plana con este tipo de movimiento abarcando un mayor rango de parámetros, e incluso variando otros parámetros que en este estudio se han mantenido constantes durante todos los ensayos, como la velocidad de avance U y la frecuencia f , aunque para esto sería recomendable mejorar el montaje experimental de la forma que se ha mencionado anteriormente.

Referencias

- [1] G. J. Berman and Z. J. Wang. Energy-minimizing kinematics in hovering insect flight. *Journal of Fluid Mechanics*, 582:153–168, 2007.
- [2] M. Yamamoto and K. Isogai. Direct measurement of unsteady fluid dynamic forces for a hovering dragonfly. *AIAA Journal*, 43(12):2475–2480, 2005.
- [3] A. Martín-Alcántara and R. Fernández-Feria. Assessment of two vortex formulations for computing forces of a flapping foil at high reynolds numbers. *Physical Review Fluids*, 4(2):024702, 2019.
- [4] Q. Sun and I. D. Boyd. Flat-plate aerodynamics at very low reynolds number. *Journal of Fluid Mechanics*, 502:199–206, 2004.
- [5] J. Ortega-Casanova and R. Fernandez-Feria. Analysis of the aerodynamic interaction between two plunging plates in tandem at low reynolds number for maximum propulsive efficiency. *Journal of Fluids and Structures*, 63:351–373, 2016.
- [6] T. Van Buren, D. Floryan, and A. J. Smits. Scaling and performance of simultaneously heaving and pitching foils. *AIAA Journal*, 57(9):3666–3677, 2019.
- [7] A. Andersen, U. Pesavento, and Z. J. Wang. Unsteady aerodynamics of fluttering and tumbling plates. *Journal of Fluid Mechanics*, 541:65–90, 2005.
- [8] M. Moriche, M. Raiola, S. Discetti, A. Ianiro, O. Flores, and M. Garcia-Villalba. Assessing aerodynamic force estimation with experiments and simulations of flapping-airfoil flows on the verge of three-dimensionality. *Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part G Journal of Aerospace Engineering*, 234(2):428–444, 2020.

- [9] S. Martínez-Aranda, A.L. García-González, L. Pararas, J.F. Velázquez-Navarro, and C. Del Pino. Comparison of the aerodynamic characteristics of the naca0012 airfoil at low-to-moderate reynolds numbers for any aspect ratio. *International Journal of Aerospace Sciences*, 4(1):1–8, 2016.
- [10] S. Jain, N. Sitaram, and S. Krishnaswamy. Effect of reynolds number on aerodynamics of airfoil with gurney flap. *International Journal of Rotating Machinery*, 2015, 2015.
- [11] M. M. Munk. Note on the air forces on a wing caused by pitching. Technical report, 1925.